

ВОРИСЛИКНИНГ ЁРҚИН ТИМСОЛИ

Ҳ.Жўраев, ФарДУ профессори

Алишер Навоий ўзининг “Фарҳод ва Ширин” достонида ижодкорларни муайян анъаналар қобиғида қолиб кетмаслик, замон ва давр талаблари асосида ўз сўзини айтишга даъват этиб, куйидагиларни айтган эди:

Ҳамул ерда эмас гул истамак хўб,

Бу бўстон саҳнида гул кўп, чаман кўп.

Орадан беш аср ўтиб, халқимизнинг яна бир оташин шоири Эркин Воҳидов ҳар бир қалам соҳибининг шеърият майдонида ўз ўрни, овози бўлиши лозимлиги ҳақида шундай дейди:

Шеърият дунёси кенг, гулзори кўп, бўстони кўп,

Ҳар кўнгил арзини айтур неки бор имконида.

Эркин Воҳидовнинг издошлик матонати, ворислик садоқатининг яна бир яққол далили унинг мумтоз адабий меросимизга муносабатидир. Истиқлолгача бўлган даврда аждодларимиз учун асрлар давомида бадий ижоднинг асосий воситаларидан бири бўлиб келган аруз вазни ҳам камситилди, замон талабларига жавоб бера олмайди, дея уқтирилди. Шукурлар бўлсинки, мустақилликка эришганимиздан сўнг мумтоз меросимизнинг тўлалигича халққа қайтарилаётгани бу борадаги илмий текшириш ишларига, ёш авлодни тарбиялашдаги аҳамиятини ҳар тарафлама ўрганишга самарали туртки бермоқда. Шунингдек, аруз вазнида ҳам замон ва давр муаммоларини тўлақонли ифодалайдиган, туйғу ва кечинмаларни тўла-тўқис баён этадиган асарлар яратила бошланди. Бу борада Қаҳрамон шоиримиз Эркин Воҳидовнинг алоҳида ҳиссаси ва хизматлари бор. Унинг “Ёшлик девони” ўтган асрнинг 60-йилларидаёқ арузни камситувчиларга нисбатан муносиб жавоб, қақшатқич зарба бўлди, десак хато қилмаймиз.

Эркин Воҳидов кўп асрлик анъаналар изидан бориб, шеъриятни фақат кўнгил кечинмалари ифодаси деб ҳисоблаганида, эҳтимол, унинг аруз вазнида ёзган шеърлари бу қадар муваффақият қозона олмас эди. Ёки аксинча, айрим замондошлари қатори шеъриятнинг нафис елкаларига фақат муайян даврнинг долзарб ва долғали деб ҳисобланган мавзулари юкини ортганида, унинг аруздаги ижод намуналари ҳанузгача ардоқланиб келмаётган бўлар эди. Айтмоқчимизки, атоқли шоиримиз қаламига мансуб шеърларда юксак бадий дид, эстетик жиҳатдан таъсирчан ифода, ижтимоий ҳаётдаги муаммоларга нисбатан ҳозиржавоблик табиий равишда уйғунлашиб кетган.

Беихтиёр савол туғилади: шоир ўзининг машҳур “Ўзбегим” қасидасини нега арузда ёзди? Ўтган асрнинг олтмишинчи йилларида, халқимиз деярли ўзлигини йўқотган, миллий ғурур ҳақида гап бўлиши мумкин бўлмаган пайтларда кўхна аруз оҳанглирида дардларимизни, армонларимизни, топталган ғуруримизни, унутилаёзган ўзлигимизни куйлашдан муддао нима эди? Фикримизча, Алишер Навоий инсон камолоти борасидаги қарашларини, Мирзо Бобур Ватан ҳақидаги ўқинчларини, Шоҳ Машраб руҳий исёнларини, Турди Фароғий миллий бирлик ва бирдамлик ҳақидаги орзуларини айнан аруз

вазнидаги асарлари орқали ифода этган эдилар. Эркин Воҳидов ворислик байроғини баланд кўтарар экан, ана шуларни ҳам назарда тутган бўлса ажаб эмас.

Чинакам истеъдод эгалари ҳар қандай тузум, ҳар қандай мафкура ҳукмронлиги даврида ҳам ўз халқи дилидагини ифодалашдан, ҳақиқатга тик қарашдан чўчимайдилар. Мавлоно Муқимий “Ғар қилич келса бошимга дегайман ростин” дея ўз даври ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги нуқсон ва иллатларни баралла фош эта билган эди. Умрининг энг гуллаган палласи, ижодининг барқ урган дамлари қаттол ва баттол шўролар ҳукмронлиги даврига тўғри келган Эркин Воҳидов ҳам ҳақиқатпараст устодлар изидан бориб, шундай ёзган эди:

Ғар қилич келса бошингга, кўркма, Эркин, ростни айт.

Яхшидир аччиқ ҳақиқат, лек ширин ёлғон ёмон.

Эркин Воҳидов ижодига Алишер Навоий адабий меросининг таъсири алоҳида тадқиқотга мавзу бўла олади. Зеро, шеърият майдонига қадам қўйган ҳар қандай қалам соҳиби Навоий даҳосига мурожаат қилмаслиги, ундан илҳомланмаслиги мумкин эмас. Шунинг учун ҳам Эркин Воҳидов Навоийнинг “Ғар қачонким кемага ул ой сафар рахтин солур” деб бошланувчи ғазалига боғлаган мухаммасида “Борми Эркинга ул устоздин яқин, эй пири дайр”, дея эътироф этган эди. Ғар икки шоирнинг ижод жараёнига муносабатида ҳам якдилликни кузатамиз. Навоий ҳазратлари бу жараён ҳақида “Маоний дуррин термак ва ани эл файзи учун еткурмак” дея лутф қилса, Эркин Воҳидов “одамларнинг ўзидан олиб, яна ўзига қайтармоқ”, дея баҳо беради. Ғар икки шоир ижодининг мавзулар кўлами, бадиияти, ижтимоий жараёнга муносабати, дунёқарашида ҳам қандайдир яқинлик ва уйғунликни ҳис қилиш мумкин. Энг муҳими, ҳар икки улуғ шоиримиз халқимизнинг ижтимоий-сиёсий тарихида улкан бурилишлар содир бўлган паллаларда ижод майдонига қадам қўйдилар ва ўзларининг тарихий вазифаларини шараф билан адо этдилар.

Алишер Навоий умри давомида инсониятни гумроҳлик ва ғофилликдан йироқ бўлишга, огоҳликка даъват этган бўлса, Эркин Воҳидов ҳам замондошларини бедорлик, ҳушёрлик сари ундади:

Аҳли сўз, ғафлат элин сиз уйғотинг бонгсўз ила,

Кемангизга сўнгги йўлнинг бонги чолинмай туриб!

Шунинг учун ҳам Қаҳрамон шоиримиз жисман орамизда бўлмаса-да, унинг ўлмас сўзи, боқий даъватлари юртпарвар ва миллатпарвар замондошларимиз қалбида ҳамиша барҳаётдир.

Адабиётлар

1. Алишер Навоий. Хамса. Т.: 2017
2. Алишер Навоий. Хазойин-ул маоний. Т.: 1986
3. Воҳидов Э. Танланган асарлар. Т.: 2019